

5-6 YOSHDAGI BOLALARDA IJODIY QOBILIYATLARNI RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Xolmatova Gulyora Obidovna

Qo'qon davlat pedagogika instituti

Fakultetlararo pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11112917>

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish – bolalarda tevarakatdagi narsalarga ijodiy munosabatni tarbiyalashda, faollikni va mustaqil fikrlashni taqozo etadi. Bu bilan bolalarimizda aql-idrokni, o'tkir zehni, ijodiy qobiliyatlarini tarbiyalab boramiz. Ijodkorlik insonning tabiiy va ijtimoiy dunyoni voqelikning ob'yektiv qonunlari asosida o'z maqsadi va ehtiyojlariga muvofiq o'zgartiradigan faoliyatidir. Ijod mahsuli bu inson ongining faol mahsulidir. Ijodiy faoliyat – bu barcha ruh va aqliy kuchlarni ishga solib insonning aniq, bir maqsadga intiluvchanligi, maxsus hissiy holati – ilhomlanishi, shuningdek, ruh kechinmasi, muammoni jon-jahdi bilan hal etish istaqlari majmuasi. Ijodiy qobiliyatlar – bu yangilik yaratish zarurligi va mumkinligini tushunish, muammoni ifodalay olish, goyani ilgari surish uchun kerak bo'ladigan bilimlarni ishga sola bilish qobiliyatlari, farazni nazariy va amaliy tasdiqlash, muammoni hal qilishni izlash hamda topish, natijada yangi asl mahsulotlar yaratish (ilmiy kashfiyot, ixtiro, san'at asari, tavsifnoma) qobiliyatlaridir. Ijodkorlik – bu ko'pchilikka noma'lum va murakkab xususiyatlarni o'rganishga imkon beruvchi inson tafakkuri va ruhiyatining har xil sharoitlarda jamol ko'rsatishi bilan bog'liq, o'ziga xos fikrlash modeli. Ijodkorlik – bu aql gimnastikasi, u nafaqat donishmandlargagina kerak va hatto oddiy ijodkor odamga ham zarur. Ijodkorlik – bu avvalo mehnatga ijodiy munosabatda bo'lishni tarbiyalash, yangi bilimlarni o'zlashtirishni uddalay olish maqsad sari intiluvchanlik, g'alaba uchun kurash, o'zo'zini takomillashtirish va uzlikni anglashdir. Ijodkorlik – bu insoniyatni bir necha ming yillik tarixiy rivojlanishi davrida alohida kishilarning ilm-fanda erishgan oliy ne'mati bo'lib, bugungi kunda insoniyat yaratayotgan barcha moddiy hamda ma'naviy boyliklar esa ana shu oliy ne'matning u yoki bu kurinishidir, ya'ni mahsulidir. Ijodiy qobiliyatni rivojlantirish birinchi o'rinda atrofda predmet va hodisalardagi o'ziga xosliklarni kuzatish malakasi xarakterni belgisini ajrata olishni o'rgatishdan boshlanadi. Bunda albatta bolaning yoshini hisobga olish lozim, chunki 3-4 yoshli boladan murakkab syujetni sur'atni talab qilib bo'lmaydi, xatto bolani juda erta o'qitish boshlangan bo'lsa ham. Uning tafakkuri ham katta maktabgacha yoshidagi bola bemalol hal qila olishi mumkin bo'lgan vazifani qilish darajasida rivojlanmagan. Shu narsa aniqmi, bir xil yoshdagi bolalar doim ham bir xil rivojlanishda bo'lmaydi. Pedagog hech qachon buni unitmasligi lozim, zero, individual yondoshuv samarali ta'lim tarbiyaning oltin kalitidir. Tasviriy qobiliyatning rivojlanishning birinchi bosqichi bolaning ilk bora tasviriy faoliyat qurollari bo'lmish-qalam, qog'oz, loy bo'lagi kabilar bilan tanishgan davrdan boshlanadi. Pedagogik adabiyotlarda bu davr "tasvirlashgacha" bo'lgan davr deyiladi chunki hali biror bir predmetni tasvirlashga xohish ham, tasvir g'oyasi ham bo'lmaydi. Bola bu paytda material xususiyatlari bilan tanishadi, turli ko'p harakatlarini o'zlashtiradi tasviriy shakllarni yaratish uchun zarur bo'lgan bilimlarni egallaydi. Agar material 5-6 va 3-4 yoshli bolalar qo'liga berilsa, katta bolalar malakani tez o'zlashtiradi chunki atrof olamni bilish jarayoni ularda ko'proq. "Maktabgacha ta'lim konsepsiyasi" ning asosiy mazmunida bolalarning individual xususiyatlari va iste'dodini rivojlantirish vazifasi belgilab berilgan. Hozirgi tadqiqotlar maktabgacha yoshdagi bolalar rasm chizish, loy va plastilin o'yinchoqlar yasashda ijodiy faoliyat ko'rsata

olishini isbotladi. Albatta, bolalarni badiiy ijodiy qobiliyatlari o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, kattalar ijodkorligi mezonlariga javob bera olmaydi. Ta'lim jarayonida, ertaqlar eshitish, har-xil rasmlarni ko'rish tufayli bola o'yinchoq yasashdan oddin o'zi bevosita idrok etgan predmetlar doirasiga kirmaydigan narsalarni astasekin tasavvur qila boshlaydi. Bolada avval kattalarning og'zaki ta'siri bilan ixtiyoriy tasavvur obrazlari hosil bo'lib, keyinchalik ular bolaning mustaqil fikrlashidan vujudga kelishi mumkin. Bolalar badiiy ijodiy qobiliyatlarini shaqllantirish yo'llarini o'rganganda, bolalarga berilgan topshiriqlarni 3 bosqichda murakkablashtirib borishimiz mumkin. Birinchi bosqichda bolalarga ulardan ijodiy faoliyatda dastlabki yo'nalishni talab qiladigan topshiriqlar beriladi: tarbiyachining (o'zing yasa, bir narsa o'yla, qidirib top, o'zgartir kabi) ko'rsatmalari bo'yicha bolalar pedagog bilan birga ishlab, ijodkorlik elementlarini namoyon etadilar. Ikkinchi bosqichda bolalarni aniq maqsadga muvofiq ishlashga va izlanishga da'vat etuvchi topshiriqlar beriladi. Bola tarbiyachi bilan birga ishlab, o'zlashtirgan ko'nikmalarni kombinatsiyalash va o'zgartirish mumkinligini tushuna boshlaydi. Nihoyat, uchinchi bosqich – bolani turli faoliyatda fikrlash bo'yicha mustaqil harakat qilishga, o'z ishlarini rejalashtirishga, tasvirlash vositalarini tanlashga o'rgatadigan topshiriqlardan iboratdir. Tarbiyachi bolalarga topshiriqni emotsional tarzda tushuntiradi. Tarbiyachining izohi bolalarni qiziqtirishi, buning uchun tarbiyachi goho o'yin elementlaridan, goho o'yin harakatlaridan foydalanishi mumkin. Bolalar ko'z o'ngida qo'g'irchoqlar paydo bo'ladi. Ular birgalikda tomosha qo'yishni so'raydilar. Bunday ertak personajlarning kutilmaganda paydo bo'lishi bolalarni suyuntirib yuboradi. O'yinchoqlarning harakatlarini ko'rib, bolalar sevinib ketadilar, tarbiyachi ularga qarab murojaat qilayotganidan mamnun bo'ladi. Agar tarbiyachi mashg'ulotda o'yin usulini qo'llayotgan bo'lsa, u mashg'ulot davomida o'yinda qatnashadigan personaj to'g'risida oldindan o'ylab qo'yadi. Masalan, qo'g'irchoq mana shunday personaj rolini bajarib, bolalar qanday ishlayotganligi bilan, topshiriqni kim qanday bajarayotganligi bilan qiziqib ko'rishi mumkin. Keyin u bolalarning hatti-harakatlarini ma'qullaydi, ijodiy ishlashga qiynalayotgan bolalarga yordam beradi va boshqa shunga o'xshagan ishlarni bajaradi. Mashg'ulotda har doim ham bir xildagi o'yin harakatlaridan foydalanmaymiz, har bir mashg'ulot oldidan bolalarning ruhini ko'taradigan, kayfiyatini yaxshilaydigan tadbirlar tashkil qilamiz. Buning uchun bolalarga she'r o'qib berishimiz, qo'shiq aytib berishimiz, topshiriqlar bo'yicha topishmoqlar aytib, kichkintoylarni qiziqtirishimiz lozim. Tasviriy faoliyatning har bir turi bolalarda aqliy faollikni, ijodkorlikni, badiiy didni va boshqa fazilatlarini tarbiyalash imkonini beradi. Bunday fazilatlarisiz ijtimoiy faol shaxsning dastlabki asoslarini shaqllantirib bo'lmaydi. Faoliyatning barcha turlari bolada tasviriy ifodaning yangi usullarini izlashga mustaqil yondashishni shakllantiradi.

References:

1. Ozoda, Tolipova. "O'QITUVCHI FAOLIYATIDA MUOMILA MADANIYATI VA PSIXOLOGIYASI." *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences* (2023): 398-406.
2. 2.Tolipova, O. I., et al. "BO'LAJAK O 'QITUVCHILARNING BILISH FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA TA'LIM FAOLIYATINING AHAMIYATI." *Science and innovation in the education system* 2.12 (2023): 191-194.
3. Ikromovna, Tolipova Ozoda. "TACTICS OF PREPARING STUDENTS FOR PEDAGOGICAL ACTIVITY." *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH*

ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429 12.06 (2023): 135-140.

4. Ikromovna, Tolipova Ozoda. "THEORETICAL FOUNDATIONS OF TEACHING PSYCHOLOGY IN STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS."

5. OI, Tolipova. "APPROACHES TO THE STUDY AND UNDERSTANDING OF CREATIVITY TODAY." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.12 (2022): 1319-1321.

